

CUIDADOS EM SAÚDE À GESTANTES COM TROMBOFILIA: IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM

HEALTH CARE FOR PREGNANT WOMEN WITH THROMBOPHILIA: IMPLICATIONS FOR NURSING

Ana Beatriz Correia Lima¹
Daniele Matos de Moura Brasil²

RESUMO: A trombofilia é uma condição que predispõe a formação de coágulos resultando em trombose, podendo ser classificada em hereditária (herdada geneticamente) ou adquirida (em algum momento da vida, por exemplo na gravidez). O presente estudo possui como objetivo analisar as evidências científicas sobre os cuidados em saúde prestados às gestantes com trombofilia, destacando suas implicações para a atuação da Enfermagem. Foi realizado uma Revisão integrativa da literatura, no período de agosto a novembro de 2025, nas bases de dados PubMed, Scielo e LILACS, através da combinação de descritores e operadores booleanos: “TROMBOFILIA” AND “GESTAÇÃO” e “TROMBOFILIA” AND “GESTAÇÃO” AND “ENFERMAGEM”. Foram encontrados 83 artigos e, após a triagem e critérios de exclusão (por duplicidade entre os bancos de dados, tipologia de estudo, temática que não corresponderam à pergunta norteadora), apenas 6 artigos científicos permaneceram para discussão. A análise das produções encontradas apontou que há escassez de pesquisas que abordam a atuação do enfermeiro para com essas gestantes e os referidos estudos não focaram somente na trombofilia gestacional, mas também em outras complicações da trombose. Ao correlacionar-se com a atuação do enfermeiro, observou-se que tais ações implicam diretamente nas orientações de como realizar as aplicações da heparina e os cuidados gerais que as gestantes precisam seguir. Dessa forma, este estudo contribuirá para conscientização sobre a trombofilia gestacional, com base nos critérios clínicos para diagnóstico, tratamento e acompanhamento multiprofissional.

Palavras-chave: Trombofilia, Gestação, Enfermagem

ABSTRACT: *Thrombophilia is a condition that predisposes to the formation of blood clots resulting in thrombosis, and can be classified as hereditary (genetically inherited) or acquired (at some point in life, for example during pregnancy). This study aims to analyze the scientific evidence on healthcare provided to pregnant women with thrombophilia, highlighting its implications for nursing practice. An integrative literature review was conducted from August to November 2025 in the PubMed, SciELO, and LILACS databases, using the combination of descriptors and Boolean operators: "THROMBOPHILIA" AND "PREGNANCY" and "THROMBOPHILIA" AND "PREGNANCY" AND "NURSING". Eighty-three articles were found, and after screening and exclusion criteria (due to duplication between databases, study type, and themes that did not correspond to the guiding question), only six scientific articles remained for discussion. The analysis of the research found revealed a scarcity of studies addressing the role of nurses in caring for pregnant women, and those studies did not focus solely on gestational thrombophilia, but also on other complications of thrombosis. When correlated with the nurse's role, it was observed that such actions directly involve guidance on how to administer heparin and the general care that pregnant women need to follow. Therefore, this study will contribute to raising awareness about gestational thrombophilia, based on clinical criteria for diagnosis, treatment, and multidisciplinary follow-up.*

Keywords: *Thrombophilia, Pregnancy, Nursing.*

¹Bacharel do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: anabeatrizc823@gmail.com

²Orientadora do Curso de Enfermagem, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: danielebrasil@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

As gestantes vivenciam mudanças orgânicas em todo período gravídico, sendo em sua grande maioria de caráter fisiológico, e, em determinadas condições, assumem uma caracterização patológica. Diante dessa dualidade de cenários, é de suma importância compreender os sinais e sintomas característicos de todo esse processo, com o intuito de realizar orientações e direcionamentos adequados voltados ao bem-estar do binômio mãe-bebê. (Marques *et al.*, 2021).

Conforme Tomaz, Silva e Silva (2020) as gestantes passam por diversas mudanças vivenciadas nesse período, destacam-se as de caráter cardiovascular e hemodinâmico, onde a frequência cardíaca aumenta e o retorno venoso flui com maior concentração, fazendo com que o fluxo sanguíneo se torne espesso.

Dessa forma, as gestantes tornam-se mais suscetíveis a desenvolver trombofilia, condição na qual está ocasionada pela alteração no sistema de coagulação que predispõe a formação de coágulos no sistema circulatório. Podendo ser manifestada em duas complicações como a Trombose Venosa Profunda (TVP) e o Tromboembolismo Pulmonar (TEP), ambas resultam em aborto espontâneo, por conta que os trombos formados obstruem a passagem do sangue para o feto (Brasil, 2020).

Freitas *et al.*, (2024) salienta sobre a importância da identificação precoce dos profissionais de saúde em relação ao processo fisiopatológico que estão por trás desses eventos trombóticos e explicar de forma qualificada e dinâmica para as gestantes e seus familiares. Esta condição de saúde pode ser hereditária ou adquirida, ambas desenvolvem trombos vasculares.

A trombofilia adquirida é responsável pelo aumento de TEV na gravidez, ela é conhecida como Síndrome Antifosfolípídeo (SAF), podendo ocasionar manifestações venosas e arteriais, tendo a condição pró-trombótica e inflamatória caracterizada por eventos tromboembólicos, em relação a presença de anticorpos circulantes. Como também complicações obstétricas combinadas com a presença de pelo menos um anticorpo antifosfolípídeo (AFL), anticoagulante lúpico (LAC), anticardiolipina (ACA) ou anti- β 2glicoproteína I ($\alpha\beta$ 2GP1) (Miyakis *et al.*, 2021).

Além disso, Brasil (2020) relata que as trombofilias hereditárias são responsáveis por 50% dos casos de TEV associada a gravidez e apresentam maior relação com manifestações venosas. Essa patologia é ordenada das seguintes formas: mutações genéticas no fator V de

Leiden; mutação no gene da protrombina; deficiências de antitrombina, deficiência da proteína C e proteína S.

Nesse âmbito, os profissionais de Enfermagem devem ser capazes de prestar cuidados qualitativos e humanizados para com essas mulheres. Porém, para o cumprimento de tal meta, necessita-se inicialmente conhecer as evidências científicas publicadas sobre esta temática, para que possa ser baseada nas ações a serem realizadas nas reais necessidades desta patologia exigida, fazendo-as que se tornem efetivas e qualificadas em prol do binômio mãe e bebê. Dessa forma, levanta-se o seguinte questionamento: “Como ocorre o Cuidado do Enfermeiro às gestantes com trombofilia?”.

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo analisar as evidências científicas sobre a assistência de Enfermagem à mulher com trombofilia gestacional.

2 MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, de acordo com Mendes, Silveira e Galvão (2008), este método de pesquisa combina dados de literatura para definir conceitos como: identificar lacunas; revisar teorias existentes e analisar metodologia de artigos.

A primeira etapa foi realizada pela escolha do tema, abrangendo a Saúde da Mulher no contexto da assistência de enfermagem às gestantes com trombofilia. Neste modo, constitui-se a pergunta de partida deste estudo: “O que as evidências científicas trazem sobre o cuidado do enfermeiro às gestantes com trombofilia?” Portanto, para auxiliar na identificação da pergunta norteadora baseou-se na estratégia PICO, apresentando os seguintes mnemônico: P – paciente ou problema; I – intervenção; C – controle ou comparação e O – desfecho, conforme é descrito a seguir:

Quadro 01: Estratégia PICO para construção da pergunta norteadora.

Construção da pergunta norteadora	
P	Mulheres com trombofilia gestacional que recebem cuidados de Enfermagem
I	Avaliar o cuidado de enfermagem prestada às gestantes com trombofilia
C	Outros grupos de gestantes, comparando os cuidados e assistência necessárias para todas

O	Estabelecer os critérios clínicos da trombofilia gestacional e as implicações do enfermeiro para o cuidado assistencial em saúde com as gestantes
----------	---

Fonte: Santos, Pimenta e Nobre (2007) e a autora (2025).

A segunda etapa foi definida pela pergunta de partida, iniciando as buscas nas bases de dados científicas como: Publications Medical (PUBMED), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Tal ação foi realizada pela combinação dos descritores, integrantes do DeCS/Mesh, e operador booleano “AND”, em duas sequências específicas: (“TROMBOFILIA”) AND (“GESTAÇÃO”) e (“TROMBOFILIA”) AND (“GESTAÇÃO”) AND (“ENFERMAGEM”), encontrando-se o quantitativo inicial de 83 produções científicas.

Dentro do quantitativos primários encontrados, foram selecionadas produções realizadas no período de uma década, disponíveis gratuitamente e na íntegra nos meios eletrônicos, sem restrições de idiomas. Foram selecionados estudos que abordam exclusivamente ações de enfermagem, sem outros olhares concomitantes a outras categorias profissionais. Em relação ao nível de evidência, as produções de nivelamento igual ou superior a Categoria 3B conforme a Classificação de Oxford.

Na terceira etapa da pesquisa, foram definidas as informações extraídas usando critérios de inclusão e exclusão. Foi feita uma busca de artigos sobre o cuidado do enfermeiro à gestante com trombofilia, utilizando um instrumento para extração de dados adaptado por Ursi (2005). O quadro incluiu título, autor, ano, metodologia, resultados e conclusão.

Na quarta etapa iniciou-se com a análise crítica e detalhada sobre a avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa. Esta análise ocorreu da seguinte forma: clareza na descrição dos objetivos e hipótese do estudo; adequação do estudo para responder às perguntas das pesquisas; transparência nos métodos de coleta e análise dos dados e discussão dos resultados em relação às limitações dos estudos obtidos. Foram elencados os principais núcleos temáticos da pesquisa, fortalecendo-se de tal forma tais achados e o início de uma caracterização mais robusta do assunto em pauta.

Na sequência, ao longo da quinta etapa os dados previamente analisados foram discutidos à luz da literatura pertinente, proporcionando, de tal forma, um olhar crítico do cenário estudado em prol da construção da fundamentação de um novo formato de

conhecimento.

Por fim, na sexta etapa foi realizada a elaboração do documento, contendo descrição detalhada e sistemática das etapas percorridas, destacando-se as principais evidências científicas encontradas e sua correlação com a literatura pertinente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos critérios de inclusão e exclusão foi criado o fluxograma PRISMA com intuito de visualizar o processo de seleção dos artigos para este estudo científico. Contudo, a sistematização da composição amostral encontra-se descrita na figura a seguir:

Figura 01: Sistematização dos resultados

Fonte: Autora (2025).

Dentro desses seis artigos analisados, quatro artigos são predominantes da América Latina e dois localizados na Europa, periódicos dos últimos 10 anos. Houve uma produção brasileira, demonstrando a lacuna desta temática a nível nacional. As características gerais encontram-se listadas a seguir:

Quadro 02 – Análise dos artigos selecionados.

Nº	TÍTULO / AUTORES	LOCAL / ANO DE PUBLICAÇÃO	TIPO DE ESTUDO	NÍVEL DE EVIDÊNCIA
A1	Síndrome Antifosfolípide e Complicações hemorrágicas <i>Barrera et al.</i>	Colômbia; 2023	Revisão Narrativa da Literatura	2A
A2	Anticoagulação e Prevenção de morbidade obstétrica em trombofilia hereditária: mito ou verdade? Paiva, Lovily Duarte; Faíco, Marina Matos de Moura; Soares, Nestor Nurdan	Brasil; 2020	Revisão de Literatura	2A
A3	Síndrome Antifosfolípide em mulheres com perdas gestacionais recorrentes <i>Pérez et al.</i>	Cuba; 2015	Revisão de Literatura	2A
A4	Trombofilia Hereditária Calvachi, Carlos Danilo Noroña	Equador; 2015	Revisão de Literatura	2C
A5	Profilaxia do tromboembolismo venoso para mulheres de risco durante a gravidez e no pós-natal inicial	Austrália; 2021	Ensaio Clínico Randomizado	1B

	Middleton, Filipa; Shepherd, Emily; Gomersall, Judith			
A6	Manejo do tromboembolismo venoso na gravidez Kalaitzopoulos, Dimitrios Rafail <i>et al.</i>	Suíça; 2022	Revisões sistemáticas Meta-análises de Ensaio Clínicos Randomizados	1C

Fonte: Adaptação do Instrumento Ursi (2005) e Autora (2025).

Os artigos selecionados foram avaliados da seguinte maneira: objetos, metodologia, resultados e conclusão, para que possa obter mais clareza em relação a temática deste estudo científico, conforme foi descrito no quadro abaixo:

Quadro 03 – Quadro sinóptico, contendo a síntese dos artigos finais apresentando: objetivo, metodologia, resultado e conclusão.

Nº	OBJETIVOS	METODOLOGIA	RESULTADOS	CONCLUSÃO
A1	Identificar os critérios para diagnóstico de SAF e os fatores que causam deficiência na coagulação	Análise de outros artigos que abordam a temática SAF e Distúrbio hemorrágico	Investigar e caracterizar as complicações de sangramento que podem ocorrer em pacientes com SAF, um quadro tipicamente associado à trombose	Os autores apontam os critérios para identificação das SAF associada a comorbidade obstétricas e dispor pró-trombótico
A2	Classificar as trombofilias em hereditária ou adquirida, com o foco na fisiopatologia da condição de saúde e tratamento adequado, mesmo que ainda seja duvidoso	Construir base teórica que norteia as condutas clínicas sem intervenções desnecessárias	Verificar a identificação da terapia de anticoagulação, geralmente com heparina de baixo peso molecular (HBPM), para prevenir complicações obstétricas em mulheres grávidas que	Relataram que não existe relação do uso dos anticoagulantes nas gestantes com diagnóstico de trombofilia independentemente do tipo. É preciso ser investigada a etiologia dos casos e

			são portadoras de trombofilias hereditárias	correlacionar com o tratamento adequado
A3	Compreender que as perdas gestacionais recorrentes (PGR) há diversos fatores que podem contribuir para tal ação, no entanto não tratada com bases nas trombofilias, mais sim em comorbidades pré-existentes, causando atraso no diagnóstico e tratamento adequado para com essas gestantes	As trombofilias hereditárias ainda são classificadas como condição rara, o que causa pouco recurso para o aprofundamento das pesquisas sobre a temática	Conhecer os critérios para o diagnóstico da trombofilia hereditária e adquirida Identificar os fatores de risco gestacionais associados abortos recorrentes	Complementar os exames laboratoriais para que sejam aderidos no pré-natal para averiguação do diagnóstico precoce das trombofilias, fazendo com que haja tratamento adequado para prevenir as perdas gestacionais
A4	Identificação dos fatores que influenciam na coagulação e fisiopatologias das trombofilias	Conhecer os critérios familiares e individuais com bases nos sinais e sintomas clínicos apresentados na consulta	Monitorização ao uso dos medicamentos como sulfato de magnésio pode reduzir significativamente o risco de desenvolvimento da eclâmpsia e, conseqüentemente, contribui para a redução da morbidade e mortalidade materna	Capacitar os profissionais para que eles saibam identificar os fatores e a fisiopatologia e possa explicar para a gestante sobre quais são as alterações de coagulação
A5	Avaliar as ações da trombopprofilaxia durante a gestação e risco no puerpério	Tratamento medicamentosos e meios que podem contribuir para redução dos casos de morbimortalidade das gestantes	Evidenciou-se que muito incerta sobre os benefícios e danos da trombopprofilaxia para mulheres com risco aumentado de TEV (Tromboembolismo Venoso) durante a gravidez e o início do período pós-natal	O cuidado medicamentoso é fundamental antes, durante e depois da gestação, no entanto é preciso ter recursos para identificação precoce e tratamento adequado

A6	Compreender as alterações fisiológicas específicas da gravidez e aos pós-parto em relação ao aumento da TEV e suas complicações nestes períodos	Otimizar o diagnóstico através de equipamentos e exames que possam contribuir na identificação em curto tempo desta patologia	Avaliar a anticoagulação sistêmica contínua para melhor prevenção e terapia do tromboembolismo venoso (TEV) na gravidez e no pós-parto.	Planejar o melhor cuidado e considerar qual o tratamento a gestante gostaria de seguir, apoiando suas escolhas
-----------	---	---	---	--

Fonte: Autora (2025).

A análise das produções permitiu a seleção dos seguintes núcleos temáticos sobre o assunto, conforme é discutido a seguir:

3.1 Critérios de diagnósticos para a identificação da trombofilia gestacional

As trombofilias são classificadas em HEREDITÁRIA ou ADQUIRIDA, ambas resultam em formação de trombos venosos ou arteriais. A trombofilia adquirida é conhecida como Síndrome Antifosfolípídeo (SAF) é citada nos **artigos 1 e 3** sendo classificada como uma doença autoimune que produz anticorpos circulantes contra as proteínas plasmáticas de ligação aos fosfolípídios da membrana (Pérez *et al.*, 2015; Barrera *et al.*, 2023).

Tendo em vista dos critérios clínicos estudados as características são: perdas gestacionais com três ou mais abortos consecutivos antes ou após a 20^a semana (sem causa aparente); óbito fetal com mais de dez semanas morfológicamente normal sem causa aparente; restrição do crescimento intrauterino; parto prematuro por volta da 34^a semanas associada a pré-eclampsia, insuficiência vascular placentária e descolamento da placenta (Brasil, 2020).

Ferreira e Berger (2024), descreve que as trombofilias não são uma patologia, mas sim uma condição em que o sangue sofre alterações no processo de coagulação e apresenta aspecto “grosso”. Com isso, acaba interferindo na placentação do feto e à medida que o sangue coagula ocorre o deslocamento da placenta interrompendo o processo gestacional.

Barrera *et al.*, (2023) ressalta que a SAF é caracterizada por uma série de fenômenos que consistentes no desenvolvimento de trombos venosos, arteriais ou microvasculares. No entanto, Pérez *et al.*, (2015) relataram que as trombofilias apresentam estado de hipercoagulabilidade sanguínea, com isso, as gestantes são mais suscetíveis à síntese de

múltiplos trombos e ocorre complicações obstétricas e placentárias.

No **artigo 4** foi discutido sobre a trombofilia hereditária que é caracterizada por um distúrbio genético de coagulação que predispõe à ocorrência de tromboembolia arterial e venoso devido a deficiência ou ganho de função de fatores anticoagulantes (antitrombina, proteína C e proteína S) ou procoagulantes (fator V de Leiden e fator II da protrombina), aumentando o risco de morbimortalidade (Calvachi, 2015).

Conforme Ormesher *et al.*, (2016) descreve que a deficiência de Antitrombina é um anticoagulante natural que realiza atividades inibitórias dos fatores de coagulação, essa inibição gera o estado de hipercoagulabilidade. A deficiência genética de antitrombina é dividida em dois tipos, como isso o primeiro tipo é quantitativo e o segundo tipo é qualitativo ambas fazem parte da deficiência, promovendo a coagulação.

Dessa forma a deficiência da Proteína C depende da vitamina K, inibindo os fatores Va e VIIa, que são responsáveis pela ativação da trombina. Na sequência a deficiência da Proteína S é um cofator da proteína C, sua deficiência interfere na inativação dos fatores Va e VIIa pela PC o que gera um estado de hipercoagulabilidade (Sandes, 2020).

De tal modo Calvachi (2015) narra que os fatores procoagulantes são substâncias que promovem a formação de coágulos sanguíneos. O Fator V de Leiden faz parte do complexo protrombinase formado pelo fator Xa e fator Va, que se forma em superfícies fosfolipídicas na presença de cálcio e essa mutação gera uma resistência da Proteína C. Na mutação do gene G20210A da protrombina (Fator II), gera produção exacerbada de trombinas fazendo com que favoreça a ocorrência de trombos.

Os critérios da trombofilia hereditária são: trombose antes dos 50 anos; tromboembolismo venoso sintomático ou assintomático; trombose recorrente em qualquer idade e antecedentes familiares de primeiro grau antes dos 50 anos; trombose relacionado ao uso de estrogênio ou gestações passadas; doença hipertensiva específica na gestação (síndrome de HELLP, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia).

O diagnóstico da trombose venosa profunda (TVP) na gestação é importante porque, se não for tratada, pode evoluir para embolia pulmonar (EP) e causa danos tanto para mãe quanto para o feto. Com isso, Kalaitzopoulos *et al.*, (2022) expõe no **artigo 6** que a TVP é mais comum em gestantes. Por tanto a TVP origina-se principalmente na panturrilha e progride principalmente das veias proximais dos membros inferiores.

Portanto, Sobreira *et al.*, (2024) fala que o diagnóstico de TVP é desafiador devido suas manifestações clínicas como edema nas extremidades dos membros inferiores, dor pélvica, durante a consulta o avaliador deve estar atento aos critérios de Wells e o escore de Genebra, pois ambos são ferramentas utilizadas para estimar a probabilidade pré-teste de TVP e EP. No entanto, pode ocorrer falso-positivos devido o processo gestacional.

O tratamento da trombofilia gestacional inicia com a investigação laboratorial, uma vez que exames para trombofilia não são corriqueiros do pré-natal, com isso acaba atrasando o diagnóstico, no entanto a partir das consultas em conjunto dos dados coletados e relatos das gestações passadas de tromboembolismo venoso (TEV), histórico individual e familiar com problemas vasculares e casos de trombose o profissional pode ter um norte da abordagem adequada e segura para com essas gestantes.

Os exames laboratoriais específicos a serem utilizados são o estudo genético do fator V de Leiden, ensaios para detecção de deficiências de antitrombina, proteínas C ou S, análise de DNA para evidenciar o alelo G20210A da protrombina, a determinação do fator VIII e a detecção da existência de anticoagulante lúpico e anticorpos anti- β -2 glicoproteína I e anticardiolipina (González, Morera e Rodríguez, 2024).

Com isso, Sandes (2021) orienta que a partir dessas manifestações clínicas da SAF, solicita-se os exames laboratoriais para averiguar presenças dos anticorpos antifosfolípides (imunoglobulinas de isótopos IgG, IgM, IgA ou mista) como os anticoagulantes lúpico (AL) que prolonga o teste de coagulação dependente de fosfolípido; anticorpos anticardiolipinas (ACL) componente da membrana mitocondrial; anticoagulante e anti-beta2-glicoproteína I (anti-B2-GPI) imunoglobulina que reconhece a essa proteína na presença de aniônicos.

Da mesma forma, é preciso dos critérios clínicos da trombofilia hereditária para que haja uma avaliação dos profissionais de saúde, em especial o enfermeiro e o médico. A partir dos dados coletados pelos profissionais podem solicitar os exames para detecção desta patologia como o teste de coagulação com tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina plaquetária (TPP), tempo de tromboplastina ativada (TTPa), tempo de trombina (TT) e fibrinogênio; função hepática e renal; hemograma completo e sumário de urina para proteinúria. Também é importante que haja análise do DNA para os genes procoagulantes e anticoagulantes (Brasil, 2020).

O tratamento da trombofilia consiste em incertezas, pois a profilaxia é realizada pelo

uso dos anticoagulantes durante e após a gestação. Portanto Middleton, Shepherd e Gomersall (2021) ressalta no **artigo 5** sobre os efeitos da trombotilaxia durante a gravidez e o período pós-natal inicial, mas conhecido como puerpério. Com base nos riscos da TEV e os efeitos adversos da profilaxia em mulheres com trombofilia.

Tendo em vista que o **artigo 2** traz o assunto dos anticoagulantes, de acordo com Paiva, Faíco e Soares (2020) expõem que não existe abordagem apropriada para tratar a trombofilia gestacional, fazendo com que ocorra o aumento no uso indiscriminado de anticoagulante no período gestacional. No entanto, não é possível afirmar a hipótese de que o anticoagulante seja capaz de intervir positivamente ou negativamente ao longo da gestação.

A abordagem terapêutica dá-se pelos critérios clínicos e diagnóstico, para seja realizado um plano de cuidado seguro para a gestante e o feto. Saber qual o anticoagulante adequado para o caso é de suma importância, pois ao depender do tipo da trombofilia (hereditária ou adquirida) usa-se enoxaparina ou ácido acetilsalicílico e vale salientar sobre a posologia, via de administração correta e os efeitos colaterais.

Dessa forma a profilaxia é realizada no pré-natal e segue por volta das sextas semanas do pós-parto. As intervenções consistem no uso de antiplaquetários, baixa dose de ácido acetilsalicílico (AAS) ou heparina de baixo peso molecular (HBPM) (Hamulyák *et al.*, 2020). Com isso, o enfermeiro deve orientar de forma lúdica como aplicar as injeções e explicar sobre a importância do rodízio entre as aplicações para as gestantes.

Silvia e Maciel (2024) reforça sobre as consultas do pré-natal é de grande valia a identificação precoce da trombofilia, a partir dos critérios clínicos observados ao decorrer das consultas de pré-natal, tanto na atenção primária quanto na atenção terciária. No caso desta patologia a principal forma de diagnóstico é realizado por exames laboratoriais, com a análise de amostras de sangue para proteínas específicas da trombofilia e mutações genéticas juntamente com a realização de uma anamnese detalhada durante o pré-natal.

No entanto, conforme os relatos de Azevedo *et al.*, (2016) as gestantes com diagnóstico de trombofilia passam o pré-natal em constante avaliação por motivo risco elevados esta condição de saúde, com isso é importante a avaliação física destas pacientes e averiguar os sinais de Homans (dor na região da panturrilha durante a flexão forçada do pé) e Bandeira (manifesta-se com redução da mobilidade da panturrilha durante a palpação) ambos são os exames físicos usados para estimar a possibilidade de trombose venosa profunda.

Conforme as pesquisas, resultou-se sobre a importância de conhecer sobre os instrumentos de estratificação de risco. A estratificação de risco é uma ferramenta protocolada com base nos critérios de riscos gestacionais que precisam ser disponibilizadas pelos serviços de saúde, gestores das instituições hospitalares e profissionais. Esta ferramenta deve ser contínua ao longo do pré-natal e finalizada na consulta de puericultura (Fiocruz, 2024).

Segundo Silva e Maciel (2024) a correlação entre o conhecimento da doença tanto por parte dos profissionais de saúde quanto das pacientes está diretamente ligada ao sucesso terapêutico. A prática de enfermagem independentemente ao nível de saúde em relação a profilaxia terapêutica envolve os cuidados específicos na hora da administração da enoxaparina, ensinar o local recomendado para aplicação das injeções e em locais alternados para não causar reação alérgica (Carvalho *et al.*, 2019).

3.2 Refletir acerca das principais lacunas assistenciais de Enfermagem no contexto da trombofilia gestacional

Os seis artigos relatam cuidados multiprofissionais sem focar na atuação do enfermeiro. Com isso, mostram a importância do diagnóstico precoce da trombofilia gestacional, sendo destacado o papel multiprofissional no rastreamento para a implementação de medidas preventivas e terapêuticas apropriadas, contribuindo para a redução de complicações obstétricas graves durante o período gestacional. No entanto, existem escassez de artigos que abordam a atuação do enfermeiro nos cuidados destas gestantes com trombofilia, por isso ocorre a dificuldade para discutir sobre as ações implicadas ao enfermeiro.

Perante este contexto há uma lacuna na assistência entre a atuação do enfermeiro e a pacientes, como no caso, às gestantes com trombofilia, pois é necessário que haja formação e qualificação desses profissionais para que possam estar capacitados para atuar em conjunto a esse público específico e outros profissionais (Junior, 2017).

Além de estar preparado e atualizado com as normas e protocolos da enfermagem, o enfermeiro deve apresentar uma postura humanizada no trato com os pacientes, sobretudo como estar sendo citado às gestantes com trombofilia e seus familiares.

Vale ressaltar que o enfermeiro possui atribuições que vão além do cuidado, pois atua tanto na assistência quanto no ensino continuado. O processo de aprendizagem e atualização profissional envolve a busca constante ao conhecimento e novas habilidades, permitindo

refinamento na assistência e oportunidades na carreira, garantindo que o enfermeiro esteja atualizado e capacitado com as melhores assistências para cuidar dos pacientes (COREN-MA, s.d.).

3.3 Identificar as ações de Enfermagem para implementação assistencial à essas gestantes

De acordo com a Resolução COFEN nº 736/2024 fala a respeito da autonomia do enfermeiro, ao normatizar o Processo de Enfermagem. Atualmente o enfermeiro possui autonomia nas consultas de enfermagem e são assegurados pelo conjunto de normas e leis que regem a profissão, especialmente pelo que dispõe sobre o Processo de Enfermagem, regulamentando as atribuições privativas do enfermeiro como a consulta de enfermagem propriamente redigida, prescrição de medicamentos seguindo os determinados protocolos, procedimentos em que são capacitados para tal ação e a solicitação de exames complementares.

Salienta-se que o enfermeiro obtém autonomia na consulta de enfermagem nas Unidades Básica de Saúde (UBS) realiza o pré-natal de baixo risco e o profissional é assegurado pela Lei de Exercício Profissional de Enfermagem (Lei nº 7.498/86, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87) como também a assistência ao parto de baixo risco, puerpério e a criança (COREN-RJ, 2023).

No entanto, o pré-natal de risco moderado e alto é encaminhado para os atendimentos especializados, geralmente é acolhido na atenção secundária, nos casos mais complexos de assistência durante a gravidez e são aqueles que necessitam de diversos equipamentos da rede de saúde. Além disso, para que a gestante se sinta confortável na abordagem multiprofissional envolvendo médicos e enfermeiros para melhor monitorização, suporte emocional e educacional ao longo da gestação (Rocha, Cirqueira e Câmara, 2018).

O enfermeiro é um mediador na integração dos acessos de serviços e programas de políticas públicas, respaldando a continuidade da assistência com multiprofissionais por meio de ações educativas individuais e coletivas (Campos e Órfão, 2022), apontando que as gestantes de alto risco são referenciadas para o acompanhamento ambulatorial.

Os enfermeiros da atenção especializada ficam responsáveis pelas ações administrativas, gerenciando os cuidados propostos pelos protocolos institucionais e organização nos atendimentos, coordenação das ações de saúde e identificação das práticas de cuidado (André e Teixeira, 2024). Com isso, percebemos a diferença entre o atendimento do

enfermeiro da atenção primária e o da atenção ambulatorial. Onde um acolhe, escuta e encaminha, o outro gerencia o cuidado especializado às gestantes com trombofilia direcionando-as ao tratamento multiprofissional.

De acordo com as implicações do enfermeiro observou-se que, as ações implicam diretamente nas orientações de como realizar as aplicações da heparina e os cuidados gerais que as gestantes precisam seguir. Essa atuação encontra seu fundamento teórico na Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem (Orem, 2001; Queirós, Vidinha e Almeida, 2014), que define a Enfermagem como o serviço prestado quando o indivíduo apresenta um déficit de autocuidado.

No caso da gestante com trombofilia, o enfermeiro emprega o Sistema de Enfermagem Parcialmente Compensatório ou de Apoio-Educação, atuando diretamente para capacitar a gestante no autocuidado ao realizar o tratamento da trombofilia. O enfermeiro ensina e supervisiona a gestante para que ela possa realizar de forma correta a aplicação do tratamento terapêutico, pois é preciso a autoaplicação de Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM) e a vigilância de sinais e sintomas de complicações com reações alérgicas, hematomas e sangramentos (Orem, 2001; Queirós, Vidinha e Almeida, 2014).

É importante cuidar dos pacientes de forma humanizada, pois envolve o tratar das gestantes de acordo, com necessidades físicas, emocionais e sociais, ao invés olhar somente para condição ou doença em que se encontra.

Segundo Almeida e Silva (2019), a humanização na assistência de enfermagem é essencial para a edificar vínculo terapêutico, proporcionando conforto e dignidade aos pacientes durante todo o processo de cuidado. Além disso, a prática humanizada se baseia em princípios como empatia, respeito e valorização do indivíduo, elementos fundamentais para a melhoria da qualidade do atendimento e dos resultados em saúde.

Com isso, ao narrar que a humanização não beneficia apenas os pacientes, mas também os profissionais de saúde, que passam a atuar em um ambiente mais colaborativo e gratificante, reduzindo o estresse ocupacional e fortalecendo o trabalho em equipe. Assim, investir em práticas humanizadas é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos da saúde e garantir que o cuidado seja oferecido com equidade e eficácia (Lima e Souza, 2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos pontos principais destes estudos foi a identificação precoce da trombofilia gestacional com base nos critérios de risco, diagnóstico laboratorial e imagem, profilaxia medicamentosa e uso de meias compressivas. Com isso, foi proposto novas abordagens para o cuidado, fornecendo tratamento adequado mesmo havendo incerteza a respeito dos medicamentos para prevenção dos trombos. Ministrando consultas humanizadas, principalmente os acolhimentos focados na atuação do enfermeiro e sua assistência prestada às mulheres com trombofilia gestacional.

Com a realização deste estudo evidenciou-se poucos artigos científicos a respeito da atuação do enfermeiro, pois grande parte dos bancos de dados possuíam artigos escritos por médicos, reumatologistas, hematologistas, biomédicos entre outros. O material analisado acima foi descrito e justifica-se a necessidade de identificar a atuação do enfermeiro no pré-natal de risco moderado a alto, pois existe uma lacuna na assistência para com essas pacientes. O objetivo principal foi analisar as evidências científicas sobre a assistência de Enfermagem à mulher com trombofilia gestacional.

Por fim, este estudo pode contribuir para os profissionais de enfermagem, em especial os enfermeiros, já que são eles que apesar das limitações existentes cotidianamente na prática profissional, conseguem atuar de forma respeitosa e sensível aos pacientes que apresentam esta condição de saúde.

Com isso, pode colaborar para estudos futuros da temática abordada neste artigo e fazer com que os leitores possam pesquisar mais a respeito, despertando o interesse de pesquisas mais apuradas sobre a temática contribuindo para que haja mais literaturas científicas sobre a atuação do enfermeiro às gestantes com trombofilia.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, R. G; SILVA, J. P. Humanização na assistência de enfermagem: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 72, n. 1, p. 210-219, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/items/2eee8fa8-f497-47d3-a16d-d13216eb98af> - Acesso 15 nov. 25
- ANDRÉ, Silviane Flávia de Souza; TEIXEIRA, Enéas Rangel. Ações dos enfermeiros na assistência ao pré-natal de alto risco: uma revisão integrativa. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, [S. l.], v. 16, n. 4, p. e4054, 2024. DOI: 10.55905/cuadv16n4-143. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/4054> - Acesso 15 out. 25
- AZEVEDO, João Paulo Franco et.al. Assistência De Enfermagem As Gestantes Com Trombofilia: Um Passeio Pela Literatura. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/18928> - Acesso 11 out. 25
- BARRERA, Viviana et.al. Síndrome antifosfolípídica e complicações hemorrágicas: uma revisão narrativa da literatura. **Revista Colombiana de Reumatologia**. [online]. 2023, vol.30, n.3, pp.262-269. Publicado em 22 de maio de 2025. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-81232023000300262 – Acesso 11 out. 25
- BERGER, Rodrigo; FERREIRA, Ludmilla. Trombofilia e placentação: Os desafios na gestação atual. [S.l.]: Amazon, 2024. E-book (Kindle). Disponível em: https://www.amazon.com.br/TROMBOFILIA-PLACENTA%C3%87%C3%83O-desafios-gesta%C3%A7%C3%A3o-atual-ebook/dp/B0DNP54KGV/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.yZwvz57po3RLkCz85IGSKQ.vVplHYK5GBI8w9PqMK3TMycOWw48paTl8Uix8YJbFA&dib_tag=se&qid=1760138558&refinements=p_27%3ARodrigo+Berger+Ludmilla+Ferreira&s=digital-text&sr=1-1&text=Rodrigo+Berger+Ludmilla+Ferreira – Acesso 10 out. 25
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de atenção Especializada à Saúde e Secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia, no âmbito do SUS, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/pcdt_tromboembolismovenosogestantestrombofilia.pdf – Acesso 3 abr. 25
- CALVACHI, Carlos Danilo Noroña. Trombofilias hereditárias. **Revista Científica Ciência Médica** [online]. 2015, vol.18, n.1, pp.43-49. Disponível em: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-74332015000100009 – Acesso 11 out. 25
- CAMPOS, Fagner Alfredo Ardisson Cirino; ÓRFÃO, Nathalia Halax. População em situação de rua sob a perspectiva da intersetorialidade e Direitos Humanos na Gestão do Cuidado em Saúde. *Saúde Redes*, v. 8, p. 179-89, 2022. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1395448> - Acesso 15 out. 25
- CARVALHO, S. S, et.al. Assistência de Enfermagem No Tratamento Da Trombose Venosa Profunda Em Gestantes: Revisão De Literatura. *Revista Uniandrade*, v. 20, n. 2, 2019. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14626#:~:text=Este%20artigo%20investiga%20a%20preval%C3%Aancia,contexto%20da%20trombofilia%20em%20gestantes.> – Acesso 11 out. 25
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO (CORN-MA). O papel vital da educação continuada na Enfermagem. São Luís, [s.d.]. Disponível em: <https://corenma.gov.br/site2/o-papel-vital-da-educacao-continuada-na-enfermagem/> - Acesso 13 out. 25

- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO (COREN-RJ). Parecer nº 001/2023 – Câmara Técnica de Enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher – CTASM/COREN-RJ: Atuação do enfermeiro em pré-natal de alto risco na Atenção Básica. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.coren-rj.org.br/wp-content/uploads/2023/07/PARECERE-CAMARA-TEC-SAUDE-DA-MULHER.pdf> - Acesso 11 out. 25
- CONSENHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Cofen atualiza resolução sobre implementação do Processo de Enfermagem. 2024. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/cofen-atualiza-resolucao-sobre-implementacao-do-processo-de-enfermagem/#:~:text=%E2%80%9CNeste%20sentido%2C%20a%20normativa%20avan%C3%A7ou,de%20estudiosos%20sobre%20o%20assunto.> – Acesso 14 out. 25
- FREITAS, Rebecca Caetano de et.al. Importância de um pré-natal realizado por uma equipe multidisciplinar. *Ciência da Saúde*, v. 13, nº 3, 2024. Disponível em <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/45350> - Acesso 25 ago. 25
- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Fernanda Figueira. Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança, do Adolescente. Postagens: Estratificação do Risco Gestacional: aspectos clínicos. Rio de Janeiro, 13 out. 2024. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/estratificacao-do-risco-gestacional-aspectos-clinicos/> - Acesso 15 out. 25
- GONZÁLEZ, Adalberto Suárez; MORERA, Anmy Linares; RODRÍGUEZ, Maylan García. Estudio de las trombofilias por el laboratorio clínico. **Revista Médica Electrónica**, Matanzas, v. 46, 2024. Disponível em: [Study of thrombophilia by the clinical laboratory](#) – Acesso 6 out. 25
- HAMULYÁK, Eva N et.al. Aspirin or heparin or both for improving pregnancy outcomes in women with persistent antiphospholipid antibodies and recurrent pregnancy loss. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, [S. l.], v. 2020, n. 5, CD012852, 2 maio 2020. Disponível em: <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012852.pub2/full/pt?contentLanguage=pt> – Acesso 6 out. 25
- JUNIOR, Rodrigues Ferreira et.al. O Enfermeiro no Pré-Natal de Alto Risco: papel profissional. **Revista Baiana de Saúde Pública** v. 41, n. 3, p. 650-667 jul./set. 2017. Disponível em <https://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/2524> - Acesso 25 ago. 25
- KALAITZOPOULOS, Dimitrios Rafail et.al. Manejo do tromboembolismo venoso na gravidez. *Pesquisa em Trombose*, Volume 211, 106 – 113, Março de 2022. Disponível em: [https://www.thrombosisresearch.com/article/S0049-3848\(22\)00040-8/fulltext](https://www.thrombosisresearch.com/article/S0049-3848(22)00040-8/fulltext) - Acesso 14 out. 25
- LIMA, L. F. A; SOUZA, C. M. Humanização na assistência de enfermagem dos serviços de saúde. **Revista Faculdade do Tapajós**. Santarém, v. 29, n. 140, p. 17-29, 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/humanizacao-na-assistencia-de-enfermagem-dos-servicos-de-saude/> - Acesso 15 nov. 25
- MARQUES, Bruna Letícia et.al. Orientação às gestantes no pré-natal: a importância do cuidado compartilhado na atenção primária em saúde. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/hR4MwpCd88cvTfs9ksLJGFs/?lang=pt> – Acesso 21 set. 25
- MIDDLETON, Filipa; SHEPHERD, Emily e GOMERSALL, Judith. Profilaxia do tromboembolismo venoso para mulheres de risco durante a gravidez e no período pós-natal inicial. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2021, Edição 3. Art. Nº: CD001689. DOI: 10.1002/14651858.CD001689.pub4. Disponível em: <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001689.pub4/full?cookiesE>

nabled – Acesso 14 out. 25

MIYAKIS, S et.al. Declaração de consenso internacional sobre uma atualização dos critérios de classificação para a síndrome antifosfolípídica definitiva (SAF). Febrasgo Position Statement, nº 6, 2021. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**. **43 (06)**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/9yYHmk4BdcRMGrqkRVD9YNj/?lang=en> – Acesso 3 mai. 25

OREM, Dorothea. E. Nursing: concepts of practice. 6. Ed. St. Louis: Mosby, 20021. Disponível em: <https://archive.org/details/nursingconceptso00dort/page/n6/mode/1up> - Acesso 24 nov. 25

ORMESHER, L et.al. Management of inherited thrombophilia in pregnancy. *Women's Health*. 2016;12(4):433-441. Disponível em:

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1745505716653702> - Acesso 2 out. 25

PAIVA, Lovily Duarte Toledo; FAÍCO, Marina Matos de Moura; SOARES, Nestor Nurdan. Anticoagulação e prevenção de morbidade obstétrica em trombofilias hereditárias: mito ou verdade? 2020. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/09/1118620/femina-2020-488-509-512.pdf> - Acesso 11 out. 25

PEREZ, Loreta Rodriguez et.al. Síndrome antifosfolípido en mujeres con pérdidas recurrentes de embarazo: diagnóstico de laboratorio. **Revista Cubana Hematol, Inmunol y Hemoter**, Ciudad de la Habana, v. 31, n. 4, dic. 2015. Disponível em:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892015000400002 – Acesso 11 out. 25

QUEIRÓS, Paulo Joaquim Pina; VIDINHA, Telma Sofia dos Santos; ALMEIDA FILHO, António José de. Autocuidado: o contributo teórico de Orem para a disciplina e profissão de Enfermagem. **Revista de Enfermagem Referência**, Coimbra, v. 4, n. 3, p. 157-164, 2014. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3882/388239973007.pdf> - Acesso 24 nov. 25

ROCHA, Ângella Beatriz Pereira da Costa; CIRQUEIRA, Rosana Porto; CÂMARA, Abimael Martins. Trombofilia Gestacional: Revisão de Literatura. **Revista de psicologia**, [S. l.], v. 13, n. 43, p. 398–406, 2018. DOI: 10.14295/online.v13i43.1543. Disponível em: <https://online.emnuvens.com.br/id/article/view/1543> - Acesso 11 out. 25

SANDES, Alex Freire. Diagnósticos em hematologia 2a ed. Barueri: Manole, 2020. Ebook. ISBN 9786555760019. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555760019>. – Acesso 1 out. 25

SILVA, K. J. L. E; MACIEL, N. I. G. Relação Fisiopatológica da Trombofilia Adquirida e Período Gestacional e Puerperal (BIOMEDICINA). *Repertorio Institucional*, v. 2, n. 2, mar. 2024. Disponível em:

https://www.academia.edu/128044844/Thrombophilia_in_Pregnant_Women_The_Importance_of_Nursing_Care - Acesso 11 out. 25

SOBREIRA, Marcione Lima et.al. Diretrizes sobre trombose venosa profunda da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vasculiar. *Jornal Vascular Brasileiro*. ISSN 1677-7301 (Online). 2024;23:e20230107. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/jvb/a/OrkKryFq4fDkCHZPLBbgpdJ/?format=pdf&lang=pt> – Acesso 24 nov. 25

TOMAZ, R; SILVA, H.; SILVA, J. Fisioterapia na prevenção de edema no período gestacional: um estudo de revisão. **Revista Carioca de Educação Física**, vol. 15, Número 1. pp: 3-15, 2020. Disponível em

https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/34602/1/cap4_Bem-estar.pdf - Acesso 2 abr. 2025